

УДК 591.5:691.175

ВЛИЯНИЕ МИКРОПЛАСТИКА НА МОРСКИХ ОБИТАТЕЛЕЙ

СУЛТАНКУЛОВ МУРАДЖАН МАМУРЖАНОВИЧ

Студент кафедры Биологии и МП, Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова,
Кокшетау, Казахстан

БАБЕНКО ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА

PhD, ассистент профессора кафедры Биологии и МП, Кокшетауский университет им.
Ш. Уалиханова, Кокшетау, Казахстан

Аннотация. Микропластик представляет собой одну из наиболее опасных форм загрязнения мирового океана, оказывая негативное воздействие на широкий спектр морских животных. Частицы пластика попадают в организм рыб, морских черепах, птиц, млекопитающих и беспозвоночных, вызывая нарушения пищеварения, токсические эффекты и снижение выживаемости. Микропластик способен адсорбировать на своей поверхности вредные химические вещества, которые затем переходят в ткани животных, усиливая токсичность. Заглатывание пластика приводит к ложному чувству сытости, истощению, повреждению внутренних органов и снижению репродуктивных функций. Кроме того, микропластик нарушает работу гормональной системы и влияет на поведение морских организмов. Проблема требует комплексного научного изучения и разработки эффективных стратегий по снижению пластикового загрязнения, поскольку сохранение морских экосистем напрямую зависит от решения этой глобальной экологической угрозы.

Ключевые слова: микропластик, морские животные, загрязнение океана, морская экосистема, экологическая угроза, загрязнение окружающей среды.

Введение. Микропластик (МП) представляет собой пластиковые частицы размером менее 5 мм, которые формируются при разрушении более крупных пластиковых изделий в морской среде. Благодаря своему небольшому размеру, форме и цвету МП становится доступным для широкого спектра морских организмов, поскольку часто напоминают естественную добычу. Из-за этого вероятность их проглатывания различными видами морской фауны значительно возрастает [1]. Пластиковое загрязнение проникло практически во все экосистемы планеты, однако его воздействие на морские виды всё ещё изучено недостаточно. Особенно тревожит тот факт, что более 100 видов промысловых рыб, употребляемых человеком, заглатывают МП. Исследования показывают, что проглоченный МП способен переносить стойкие органические загрязнители, которые встраиваются в ткани рыб, но точные последствия для их жизнеспособности и поведения до конца не определены [2]. Масштабы пластикового загрязнения в мировом океане огромны. Благодаря низкой стоимости, долговечности и универсальности пластика его производство стремительно выросло, и только в 2016 году было создано около 3 млрд. тонн пластиковых изделий. Ежегодно порядка 8 млн. тонн пластиковых отходов попадают в океан. Прогнозы указывают, что к 2050 году масса пластика в океане может превысить массу всей рыбы. МП распространён повсеместно – его находят от тропиков до полярных регионов, от поверхности океана до глубинных донных отложений. В 2014 году в океане присутствовало более 15 трлн. частиц МП общей массой около 93 тыс. тонн [3, 4].

Источники МП разнообразны: сточные воды, сельскохозяйственные и городские стоки, рыболовство, судоходство, аквакультура, а также естественные процессы выветривания. Попав в океан, МП переносится течениями и ветрами, оседает на морское дно или накапливается в зонах круговоротов. Опасность МП усиливается его способностью адсорбировать на своей поверхности вредные вещества, такие как металлы, органические токсины и патогенные микроорганизмы. Эти загрязняющие вещества вместе с МП попадают в организм морских

животных, вызывая воспаление, окислительный стресс, нарушение работы эндокринной системы, снижение роста, репродуктивной функции и угнетение иммунитета. Химическая токсичность может усиливаться за счёт добавок, присутствующих в самом пластике [4]. На сегодняшний день МП обнаруживают в воде, почве, воздухе, ледниках, морских глубинах и живых организмах [5].

Помимо МП существуют ещё более мелкие частицы – нанопластик размером менее 1 мкм, представляющий ещё большую опасность из-за способности проникать в ткани и клетки. В морской воде и организмах учёные находят синтетические полимеры, такие как полипропилен, полиэтилен, полистирол, поливинилхлорид и полиэтилентерефталат. Небольшой размер частиц способствует их проглатыванию многими морскими организмами – от мелких рачков и амфипод до морских огурцов, рыб, черепах и птиц. Одним из наиболее разрушительных последствий является состояние, названное «пластикоз» – фиброзное поражение желудочно-кишечного тракта морских птиц, возникающее при регулярном употреблении МП [6]. Пластикоз сопровождается воспалением, рубцеванием тканей, нарушением пищеварения, истощением и высокой смертностью молодняка. Это состояние стало ярким примером того, насколько опасным может быть пластиковое загрязнение для морских экосистем.

Рыбы особенно уязвимы к воздействию МП. Степень проглатывания частиц зависит от их пищевого поведения, размеров и цвета частиц, плотности МП и среды обитания. Всеядные рыбы потребляют МП чаще, чем хищные и растительноядные. Визуально ориентирующиеся виды чаще проглатывают белые частицы, которые напоминают зоопланктон. Наиболее распространённый размер проглоченных частиц находится в диапазоне от 1 до 2,79 мм – это соответствует размерам естественной добычи. Пелагические виды чаще потребляют МП низкой плотности, тогда как донные – частицы высокой плотности. После попадания в рыбу МП способен перемещаться по цепям питания и передаваться через трофические уровни, вызывая биомагнификацию загрязнений [6].

Воздействие микропластика на морских животных проявляется несколькими путями. Контактное воздействие возникает при прикреплении частиц к поверхности тела, коже, панцирю или жабрам, что вызывает раздражение, повреждения и физиологический стресс. Особенно уязвимы мелкие организмы, такие как зоопланктон и личинки моллюсков. Внутреннее воздействие происходит при проглатывании частиц: МП был обнаружен в кишечнике, печени, жабрах, лизосомальных структурах и гемолимфе различных морских организмов. Частицы размером менее 10 мкм способны проникать через эпителий и даже клеточные мембраны, что позволяет им распространяться по организму – этот процесс называется транслокацией. Чем меньше частица, тем легче она перемещается и накапливается в жизненно важных тканях. Токсическое воздействие выражается в воспалительных процессах, окислительном стрессе, нарушении эндокринной системы, задержке роста, ослаблении иммунитета и снижении репродуктивных способностей. Различные типы и размеры МП вызывают различную степень токсичности, что значительно влияет на физиологическое состояние морских организмов [3].

Методика. Для изучения уровня осведомлённости населения о проблеме пластикового загрязнения океанов был проведён анкетный опрос. Основная цель исследования заключалась в выявлении отношения студентов к использованию пластика, их информированности о последствиях загрязнения и готовности предпринимать экологически ответственные действия. Опрос проводился среди студентов, интересующихся вопросами экологии и охраны окружающей среды. Выборка не является репрезентативной для всего населения, однако полученные данные позволяют сделать выводы о текущем уровне экологической осведомлённости среди молодёжи. Основным методом исследования стал анкетный опрос, включавший как закрытые, так и открытые вопросы. Анкета содержала 10 вопросов, направленных на выявление уровня осведомлённости, отношения к пластиковому загрязнению и экологического поведения респондентов. Полученные результаты были

систематизированы и обработаны с использованием методов количественного и качественного анализа. Для наглядного представления данных были построены диаграммы и графики, отражающие распределение ответов по каждому вопросу. Анализ проводился с целью выявления общих тенденций и особенностей восприятия экологической проблемы пластикового загрязнения.

Результаты и их обсуждение.

В опросе приняли участие 50 респондентов, преимущественно молодые люди в возрасте 17–19 лет, среди которых были как мужчины, так и женщины. На рисунке 1 представлен гендерный состав респондентов, который составил 50% мужчины и 50% женщины. Такое независимое распределение респондентов может свидетельствовать о том, что проблема загрязнения океанов волнует людей вне зависимости от пола. Важно учитывать, что восприятие экологических проблем может немного различаться у разных полов: женщины чаще акцентируют внимание на гуманитарных и социальных последствиях загрязнения, мужчины – на технологических и практических решениях. Таким образом, участие обеих групп в подобных исследованиях помогает получить более сбалансированное представление об экологической осведомлённости общества.

Рисунок 1. Гендерный состав респондентов

Большинство респондентов ответили, что слышали о проблеме загрязнения океанов пластиком (Рисунок 2), что может указывать на высокий уровень экологического информирования и может быть связано с активным распространением информации через интернет, социальные сети и образовательные учреждения. Однако часть участников всё ещё не знает или не уверена, насколько эта проблема серьёзна. Это показывает необходимость в дальнейшем просвещении молодёжи через экологические акции, тематические занятия и участие в волонтерских движениях.

Рисунок 2. Осведомлённость о проблеме пластикового загрязнения океанов

Наибольшее число участников опроса указали, что чаще всего от МП страдают рыбы, а также птицы и черепахи (Рисунок 3). Мнение данных респондентов совпадает с научными данными [2]: МП, попадающий в океан, рыбы, птицы и черепахи принимают за пищу. В результате токсичные вещества из пластика накапливаются в их организме и передаются по пищевой цепи, в том числе человеку. Кроме того, нередко животные запутываются в пластиковых отходах – сетях, пакетах, бутылках, что приводит к травмам и гибели. Ответы

респондентов демонстрируют понимание реального экологического ущерба и отражают тревогу общества по поводу разрушения морской экосистемы.

Рисунок 3. Животные, наиболее страдающие от микропластика, по мнению студентов

Большинство студентов считают, что пластиковые изделия (например, пластиковый пакет) разлагается от 100 до 500 лет, а некоторые даже отметили, что более 500 лет (Рисунок 4). Это показывает, что опрошенная молодежь осознаёт долговременный характер пластикового загрязнения. На самом деле, обычный полиэтилен действительно разрушается очень медленно – под воздействием солнца, воды и кислорода он распадается на микрочастицы, которые остаются в окружающей среде в течение веков. Такое понимание важно, потому что оно формирует у человека осознание последствий собственных действий – например, выброшенный сегодня пакет может существовать дольше, чем сам человек.

Рисунок 4. Знания респондентов о сроках биоразложения пластиковый изделий

На рисунке 5 представлены результаты опроса на вопрос «Готовы ли Вы отказаться от использования одноразового пластика (бутылок, пакетов и посуды). Большая часть участников опроса (58%) ответила, что уже отказалась от одноразового пластика или намерена сделать это в ближайшем будущем. Это свидетельствует о положительном сдвиге в общественном сознании, особенно молодёжи. Тем не менее, часть опрошенных (19%) признала, что это неудобно, указывая на существующие бытовые и инфраструктурные сложности: недостаток альтернативных товаров, отсутствие переработки в некоторых регионах, привычка использовать пластик из-за его дешевизны и доступности.

Рисунок 5 Готовность респондентов отказаться от использования одноразового пластика

Таким образом, можно заключить, что осознанность уже сформировалась, но требуется поддержка со стороны государства и бизнеса.

Заключение. Проведённый опрос показал, что большинство участников осведомлены о проблеме пластикового загрязнения океанов и осознают её серьёзные последствия для экосистемы Земли. Молодёжь проявляет высокий интерес к вопросам экологии, понимает, что пластиковые отходы наносят вред морским животным и загрязняют воду, а также знает о долговечности пластика и его способности сохраняться в окружающей среде на протяжении сотен лет. Результаты исследования свидетельствуют о формировании экологической культуры и личной ответственности среди опрошенных. Многие респонденты уже стараются ограничивать использование одноразового пластика и готовы переходить на более экологичные альтернативы. Однако часть участников признала, что сталкивается с трудностями – отсутствием инфраструктуры для переработки отходов, нехваткой информации и привычкой использовать пластик в быту. Таким образом, можно заключить, что общество постепенно движется к экологически осознанному поведению, но для достижения значительных изменений необходимо активное участие государства, образовательных учреждений и бизнеса. Важно расширять экологическое просвещение, внедрять программы по переработке отходов и развивать культуру ответственного потребления.

ЛИТЕРАТУРА

1. Dimitra Marmara, Stelios Katsanevakis, Maria-Violetta Brundo, Francesco Tiralongo, Sara Ignoto, Evangelia Krasakopoulou. Microplastics ingestion by marine fauna with a particular focus on commercial species: a systematic review // *Frontiers in Marine Science*. – 2023. – Vol. 10. – e1240969 – URL: <https://doi.org/10.3389/fmars.2023.1240969>.
2. Savoca M.S., McInturf A.G., Hazen E.L. Plastic ingestion by marine fish is widespread and increasing // *Glob Chang Biol*. – 2021. – Vol. 27(10). – P. 2188-2199. – URL: <https://doi.org/10.1111/gcb.15533>.
3. Yang H., Chen G., Wang J. Microplastics in the Marine Environment: Sources, Fates, Impacts and Microbial Degradation // *Toxics*. – 2021. – Vol. 9(2). – P. 41. – URL: <https://doi.org/10.3390/toxics9020041>.
4. Yu R.-S., Singh S. Microplastic Pollution: Threats and Impacts on Global Marine Ecosystems // *Sustainability*. – 2023. – Vol. 15, No. 17. – e13252. – URL: <https://www.mdpi.com/2071-1050/15/17/13252>.
5. Zolotova N., Kosyreva A., Dzhalilova D., Fokichev N., Makarova O. Harmful effects of the microplastic pollution on animal health: a literature review // *Peer J*. – 2022. – Vol. 10. – e13503. – URL: <https://doi.org/10.7717/peerj.13503>.
6. Paul S., Nath S., Bhattacharjee S., Mukherjee S. Unveiling the effects of microplastics pollution on marine fauna // *Blue Biotechnology*. – 2024. – Vol. 1. – e6. – URL: <https://doi.org/10.1186/s44315-024-00006-6>.